

DOI:

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ «ТРЕНЕР - СПОРТСМЕН»

Н. М. Кононенко, старший викладач,

Н. С. Білоус, старший викладач

*Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Відносини, що виникають в процесі спортивних занять, стають предметом особливих досліджень соціологів, психологів і потребують системного підходу до їх вивчення тренерами з різних видів спорту. Багаторічна спільна робота в спортивній команді висуває великі вимоги до складних відносин в системі «тренер - спортсмен».

Ще 1959 року відомий дослідник у сфері фізичного виховання та спорту А. Ц. Пуні велику увагу приділяв психологічній підготовці спортсмена, команди взагалі. Він окреслив систему її складових, ознаки стану психічної готовності, відокремив етапи безпосередньої підготовки до виконання спортивної дії. Міжособистісні стосунки можна розглянути найбільш яскраво на прикладі студентських спортивних команд, що тренуються в нашому університеті. Стосунки студентів складаються не тільки між одноклассниками, друзями, викладачами або батьками, але й під впливом інших видів діяльності. Відношення студента до фізичного виховання й спорту – це прояви його активності, інтересу, емоцій, виховання вольових якостей.

Особистість студента-спортсмена формується у взаємодії двох соціально обумовлених напрямків розвитку. У студентському середовищі відносини направлені на здобуття освіти. У спортивному колективі носіями стосунків виступають не тільки студенти, але й тренер-викладач. Соціальне середовище впливає на молоду людину, тому не завжди легко на одному рівні проявляти наполегливість і творчий підхід у досягненні успіху як в спорті, так і в оволодінні майбутньою професією.

Організація тренувань і взаємин спортсменів, визначення рівня їх емоційного стану і вольової підготовки безглузді без відповідних психологічних знань. Більшості тренерів добре відомо, наскільки важко підготувати команду до відповідального матчу. Тут не допоможуть традиційні повчання. Лише уміння, такт і стиль керівництва тренера, що добре вивчив своїх підопічних, можуть дати позитивний ефект. Немало психологів розробляли рекомендації зі вживання фундаментальних принципів психології у вирішенні найважливіших практичних проблем, пов'язаних з підготовкою спортсмена до змагань. Багато тренерів використовують прийоми психологічної й тактичної підготовки гравців для розкриття їх внутрішнього й зовнішнього потенціалу в спорті.

Б. Г. Ананьєв зазначив, що за своїм змістом і цілями тренерська діяльність є педагогічною працею. Проте за своєю структурою й складом тренерська діяльність несе в собі багато характеристик організаторської діяльності, виховний ефект якої важко переоцінити, бо тренер впливає на

спортсмена не лише методами спортивного тренування, які застосовує, скільки своєю особистістю у всьому різноманітті її властивостей і здібностей. У зв'язку з цим найважливішими основами психології тренерської діяльності є самооцінка тренером своїх педагогічних можливостей, індивідуальний стиль його керівництва спортивною командою, ступінь впливу на спортсменів. Спілкування при організації спільної діяльності спортсмена й тренера є важливим елементом, який обумовлює успішність їх взаємодії.

Особливість стосунків викладача й студента у фізичному вихованні заснована на взаєморозумінні, здатності виділити найбільш головне в підготовці, контактування в будь-якій ситуації, що склалася як на заняттях, так і в умовах змагань. Від поведінки самого тренера, від його стилю керівництва залежить взаємодія й успіхи всієї команди в змагальний період.

Непорозуміння у взаєминах між тренером і студентами викликає конфлікт. Кожна конфліктна ситуація – гострий сигнал про неблагополуччя в відносинах особистості і колективу. Доречніше проаналізувати перші симптоми неблагополуччя, ніж розпочати це після серйозних проявів конфлікту. Ускладнюються взаємини через неповагу до особистості студента, невитриманість і грубість, мінливість в настрої тренера.

Студенти висувають на перше місце сприйняття особистісних якостей тренера, а потім вже звертають увагу на те, як він проводить тренування. Австрійський тренер Ф. Штампорл пише: «На тренуваннях я завжди ставлюся до спортсменів, як до школярів. Мій метод полягає в тому, щоб змусити спортсмена, думати, що ідеї та ініціатива належать йому». Взаєморозуміння тренерів і їх вихованців обумовлює їх соціально-психологічну сумісність.

Таким чином, потрібно домагатися не просто позитивних стосунків і прояву окремих компонентів активності студентами, а реалізації поставлених завдань у фізичному вихованні, спорті та навчанні на основі цих відносин і проявів. Психологічне забезпечення стало невід'ємною частиною всіх етапів спортивної діяльності. Інакше кажучи, саме в психології тренери й спортсмени шукають нові резерви, що дозволяють їм перемагати суперників. Через деякий час у взаємовідносинах з проявом активності розкриваються позитивні й негативні сторони діяльності. Тренер має можливість досконально вивчити своїх підопічних, дізнатися всі нюанси їх характеру, правильно впливати на психічний стан в екстремальних умовах тренування й змагань. Нерозуміння між тренером і спортсменами веде до загострення негативних взаємин між ними.